

Kirish

Sellyuloza murakkab polisaxarid bo'lib, o'simlik hujayra devorlarining asosiy strukturaviy komponenti hisoblanadi. U Yer yuzidagi eng ko'p tarqalgan organik polimerlardan biri bo'lib, o'simliklarning quruq massasining muhim qismini, ayniqsa yog'och, paxta va boshqa tolali o'simlik materiallari tarkibini tashkil etadi. Tabiiy biopolimer sifatida selluloza o'simliklarga mexanik mustahkamlik va strukturaviy barqarorlik berib, ularning shaklini saqlash hamda tashqi mexanik ta'sirlarga qarshilik ko'rsatishida muhim rol o'ynaydi.

Sellyuloza turli manbalardan, jumladan o'simliklar, bakteriyalar va suvo'tlardan olinishi mumkin. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, selluloza Xitoyda taxminan milodiy 105-yilda qog'oz ishlab chiqarishda qo'llanilgan. Biroq, uning alohida modda sifatida ajratib olinishi va ilmiy jihatdan tavsiflanishi 1838-yilda fransuz kimyogari Anselm Payen tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u sellulozaning kimyoviy formulasini $(C_6H_{10}O_5)_n$ aniqlagan.

So'nggi yillarda sellulozaga bo'lgan ilmiy va sanoat qiziqishi sezilarli darajada ortdi. Buning asosiy sabablari uning biokompatibilligi, biologik parchalanishi, qayta tiklanuvchanligi, iqtisodiy samaradorligi, yuqori mexanik xossalari, katta solishtirma sirt maydoni hamda toksik bo'lmagan tabiati bilan bog'liqdir. Ushbu xususiyatlar sellulozani ko'plab texnik va muhandislik sohalarida sintetik materiallarga ekologik jihatdan maqbul alternativa sifatida qo'llash imkonini beradi. Shu bilan birga, sellulozaning yuqori kristallik darajasi va molekulalararo vodorod bog'larining kuchli tarmog'i uning suvda va ko'pgina organik erituvchilarda erimasligiga sabab bo'ladi. Mazkur holat sellulozani qayta ishlash va modifikatsiyalash texnologiyalarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Sellyulozaning yuqori kristallik darajasi molekulalar ichidagi (intramolekulyar) va molekulalar orasidagi (intermolekulyar) vodorod bog'larining mavjudligi bilan izohlanadi. Sellyuloza β -D-glyukoza birliklaridan tashkil topgan uzun polimer zanjir bo'lib, ular $\beta(1\rightarrow4)$ -glikozid bog'lari orqali o'zaro bog'langan. Molekulada gidroksil guruhlari C2, C3 va C6 uglerod atomlarida joylashgan. Sellyulozaning umumiy formulasi $(C_6H_{10}O_5)_n$ ko'rinishida ifodalanadi. Molekula zanjirining bir uchida qaytarilmaydigan

(non-reducing) qism, ikkinchi uchida esa qaytaruvchi (reducing) qism mavjud bo'ladi.

Sellyuloza zanjiridagi ikki glyukoza qoldig'idan tashkil topgan takrorlanuvchi birlik **sellobioza** deb ataladi. Polimerlanish darajasiga qarab selluloza zanjiri yuzlab yoki minglab glyukoza birliklaridan tashkil topishi mumkin. Hozirgi kunda sellulozaning kristall tuzilishi bo'yicha to'rtta asosiy modifikatsiyasi aniqlangan bo'lib, ular **I, II, III va IV tipdagi selluloza** sifatida tasniflanadi.

Sellyuloza molekulasi yuqori darajada tartiblangan tuzilishga ega. Har bir glyukoza qoldig'i o'zidan oldingi birlikka nisbatan 180° ga burilgan holda joylashadi, natijada chiziqsimon va to'g'ri polimer zanjir hosil bo'ladi. Ushbu zanjirlar bir-biriga parallel ravishda joylashib, vodorod bog'lari yordamida **mikrofibrillalarni** hosil qiladi. Mikrofibrillalar esa yanada yirik supramolekulyar strukturalarga birlashib, sellulozaning yuqori mexanik mustahkamligi va qattiqligini ta'minlaydi.

Sellyulozaning kristall sohaları yuqori darajada tartiblangan bo'lib, materialning cho'zilishdagi mustahkamligini oshiradi. Amorf sohalar esa nisbatan kam tartiblangan tuzilishga ega bo'lib, ma'lum darajada elastiklikni ta'minlaydi.

Qo'shni selluloza molekullari orasida hosil bo'ladigan vodorod bog'lari uning strukturaviy barqarorligini ta'minlab, mexanik, fizik va kimyoviy xossalarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Sellyuloza molekullari orasida hosil bo'ladigan kuchli vodorod bog'lari yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lgan qattiq tolalarning shakllanishiga yordam beradi.

1-rasm

1-rasm. β -(1→4)-glikozid bog‘lari orqali bog‘langan glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan sellyuloza molekulasining kimyoviy tuzilishi.

Sellyuloza yarim kristall (semi-crystalline) tuzilishga ega bo‘lib, uning tarkibida kristall va amorf sohalar mavjud. Kristall sohalarida polimer zanjirlari zich joylashgan bo‘lib, materialning mustahkamligi va parchalanishga chidamliligini ta‘minlaydi. Amorf sohalar esa nisbatan tartibsiz tuzilishga ega bo‘lib, kimyoviy modifikatsiyalash va erituvchilar bilan o‘zaro ta‘sirlashishni osonlashtiradi. Ushbu o‘ziga xos tuzilish sellyulozaga yuqori mexanik mustahkamlik va kimyoviy barqarorlikni bir vaqtning o‘zida ta‘minlaydi, bu esa uni tabiiy va sanoat tizimlarida keng qo‘llaniladigan materialga aylantiradi .

Sellyuloza lignosellyulozali o‘simlik hujayra devorlarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday materiallar tarkibida sellyulozadan tashqari gemisellyuloza, lignin, pektin moddalar, oqsillar, mumlar, kul moddalar, taninlar va turli mineral tuzlar ham mavjud bo‘ladi. O‘simlik hujayralari birlamchi va ikkilamchi devorlardan hamda ularni biriktirib turuvchi o‘rta plastinkadan tashkil topgan. Birlamchi devor tarkibida gemisellyuloza, pektin va oqsillar ko‘p bo‘lsa, ikkilamchi devor sellyuloza va ligninga boy bo‘ladi. Sellyuloza gemisellyuloza va lignin bilan birgalikda markazida **lyumen** deb ataluvchi kanalga ega bo‘lgan cho‘zilgan

hujayra tuzilmalarini hosil qiladi. Ushbu kanal o'simlikda suv va oziq moddalarining tashilishini ta'minlaydi.

2-rasm

2-rasm. O'simlik hujayra devorining sxematik tuzilishi: sellyuloza, gemisellyuloza, lignin, pektin va boshqa tarkibiy komponentlarning joylashuvi (20-manba asosida qayta ishlangan).

Tabiiy tolalar asosan sellyuloza, gemisellyuloza, lignin, oqsillar va boshqa qo'shimcha komponentlardan tashkil topgan. Ular arzon, yengil, qayta tiklanuvchi va keng tarqalgan biomassa manbalari hisoblanadi. Bambuk, paxta, zig'ir, kanop kabi o'simlik tolalari sanoatda muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Tolaning kimyoviy tarkibi uning manbasi, turi, yoshi va o'sish sharoitlariga bog'liq bo'lib, bu omillar mustahkamlik, elastiklik, namlikni yutish qobiliyati va biologik parchalanish kabi xossalarga ta'sir ko'rsatadi.

Paxta sellyulozaning eng toza tabiiy shakli bo'lib, gidrofilligi, elastikligi, egiluvchanligi va yuqori cho'zilish xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu sababli u to'qimachilik sanoatida eng ko'p qo'llaniladigan tabiiy tola hisoblanadi.

Paxta tolasi dunyodagi eng muhim tabiiy tolalardan biri bo'lib, uning yillik global ishlab chiqarish hajmi taxminan 25 million

tonnani tashkil etadi. Paxta tolalari tarkibida o'rtacha 90 % selluloza mavjud bo'lib, bu ularga yengillik, yumshoqlik va yuqori namlik yutish xususiyatlarini beradi. Taqqoslash uchun, yog'och tarkibida 40-50 % gacha selluloza mavjud bo'lsa, quritilgan kanop (hemp) tarkibida bu ko'rsatkich taxminan 57 % ni tashkil etadi. Bambuk, zig'ir va kanop kabi boshqa o'simliklar ham sellulozaga boy manbalar hisoblanadi. 1-jadvalda keng qo'llaniladigan ayrim tabiiy tolalarning kimyoviy tarkibi keltirilgan.

Sellyulozaning turli sanoat tarmoqlaridagi ahamiyati yaxshi o'rganilgan bo'lishiga qaramay, undan va uning hosilalaridan, xususan selluloza atsetatidan, zamonaviy texnologiyalarda samarali foydalanish bilan bog'liq bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolar qatoriga ma'lum amaliy maqsadlar uchun material xossalarini optimallashtirish, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali ishlab chiqarish hamda modifikatsiyalash usullarini ishlab chiqish kiradi.

Sellyulozaning xossalari

Sellyuloza fizik, kimyoviy va optik xususiyatlarning noyob uyg'unligiga ega bo'lgan ko'p funktsiyali biopolimer hisoblanadi.

Fizik xossalari

Sellyuloza kristall tuzilishga ega bo'lgani va polimer zanjirlari orasida kuchli vodorod bog'lari mavjudligi sababli suvda erimaydi. Ushbu bog'lar suv molekulalarining zanjirlar orasiga kirib borishini va ularni ajratishini cheklaydi. Sellyuloza yarim kristall tuzilishga ega bo'lib, uning kristall sohalari yuqori mexanik mustahkamlik va degradatsiyaga chidamlilikni ta'minlaydi, amorf sohalari esa kimyoviy modifikatsiyalar uchun qulay muhit yaratadi.

Kristall tuzilish sellulozaga yuqori cho'zilish mustahkamligini beradi, bu esa uni gidrolitik parchalanishga nisbatan chidamli qiladi va o'simliklarning strukturaviy barqarorligini ta'minlaydi. Sellyulozaning termik parchalanishi odatda 355 °C atrofida kuzatiladi. Uning tolali tuzilishi qattqlik va ma'lum darajadagi elastiklikni birlashtirib, mustahkamlik hamda moslashuvchanlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi. Bundan tashqari, selluloza tolalar yoki plyonkalar shaklida yorug'likni yaxshi o'tkazmaydi, ya'ni opak material hisoblanadi. Shu sababli u qog'oz, karton va

boshqa yorug'lik o'tkazmaydigan materiallar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Kimyoviy xossalari

Sellyuloza molekulasidagi ko'plab gidroksil (-OH) guruhlarining yuqori kimyoviy faolligini belgilaydi. Ushbu guruhlar ishtirokida selluloza atsetati, karboksimetilsellyuloza va metilsellyuloza kabi qator muhim hosilalar sintez qilinadi. Qaytmas reaksiyalar asosan C2 holatidagi gidroksil guruhi ishtirokida, qaytar reaksiyalar esa ko'proq C6 holatidagi gidroksil guruhi orqali sodir bo'ladi.

Sellyuloza kislotali gidroliz ta'sirida $\beta(1\rightarrow4)$ -glikozid bog'larining uzilishi natijasida parchalanib, glyukoza yoki bioetanol olish uchun xomashyo vazifasini bajarishi mumkin. Uning muhim afzalliklaridan biri biologik parchalanish qobiliyatidir. Mikroorganizmlar ta'sirida tabiiy ravishda parchalanishi tufayli selluloza sintetik polimerlarga nisbatan ekologik jihatdan xavfsiz material hisoblanadi. Normal sharoitlarda kimyoviy jihatdan barqaror bo'lsada, kuchli kislotalar, oksidlovchilar yoki yuqori harorat ta'sirida degradatsiyaga uchrashi mumkin. Bu xususiyatlar sellulozadan turli muhandislik materiallari, biokompozitlar va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishda samarali foydalanish imkonini beradi.

Sellyuloza ekstremal sharoitlarda, xususan kislotali yoki ishqorli muhitlarda degradatsiyaga uchrashi mumkin. U ishqorlar, ayniqsa natriy gidroksid (NaOH) bilan reaksiyaga kirishib, kimyoviy faolligini oshiradi.

1-jadval

Tola turi	Sellyuloza (%)	Gemi-sellyuloza (%)	Lignin (%)	Pektin (%)	Mum (%)
Bambuk	22,8-65	16-43,8	5-31	1-5	-
Banan tolasi	60-67,6	10-24	5-17,5	4	-
Paxta	80-95	3-20	<2	0,1-6,0	0,6
Zig'ir	61-82	10-21	1-8	1,8-2,3	1,5-1,7
Kanop (Hemp)	57-81	7,9-23	2,5-13	0,5-0,9	0,8
Jut	59-73,2	12-22,1	5-16	0,2-0,5	0,5

Tola turi	Sellyuloza (%)	Gemi-sellyuloza (%)	Lignin (%)	Pektin (%)	Mum (%)
Ananas bargi tolasi	66,2-83	12-24	4,28-12,7	4	-

1-jadval. Ayrim tabiiy tolalarning kimyoviy tarkibi.

Izoh: PALF (Pineapple Leaf Fiber) — ananas bargidan olinadigan tabiiy tola. Jadvaldagi qiymatlar turli manbalarda keltirilgan minimal va maksimal miqdorlarni ifodalaydi.

Optik xossalari

Sellyuloza yupqa plyonkalar yoki tolalar ko‘rinishida, ayniqsa regeneratsiyalangan shakllarda (masalan, sellofan) nisbatan shaffof bo‘lishi mumkin. Bu holat uning tolalarining tartibli joylashuvi va mikrostrukturaviy bir xilligiga bog‘liqdir. Sellyulozaning qutbli tabiati uning tarkibidagi gidroksil (-OH) guruhlari bilan belgilanib, u qutbli moddalar bilan o‘zaro ta’sirlashish, gel hosil qilish, suvni yutish va turli kimyoviy birikmalar bilan bog‘lanish xususiyatini ta’minlaydi.

Sellyulozaning optik xossalari tashqi muhit omillariga, jumladan namlik, pH, harorat va boshqa parametrlarning o‘zgarishiga sezgirligi bilan ajralib turadi. Shu sababli u sezgir sensor tizimlar, ayniqsa lyuminessent va optik deteksiya qurilmalarida qo‘llash uchun istiqbolli material hisoblanadi.

Potensial qo‘llanilish sohalari

Sellyuloza materiallari va uning hosilalari zamonaviy sanoatning turli yo‘nalishlarida, jumladan tibbiyot va farmatsevtika, qog‘oz va selluloza-sanoati, bioyoqilg‘i ishlab chiqarish hamda bioplastiklar yaratishda keng qo‘llanilmoqda. Tibbiyot sohasida u yara bog‘lovchi materiallar, dori vositalarini yetkazib berish tizimlari va tabletka ishlab chiqarishda bog‘lovchi (binder) sifatida ishlatiladi. Shuningdek, u to‘qimachilik, yelimlar, qoplamalar, oziq-ovqat sanoati hamda biologik parchalanadigan mahsulotlar ishlab chiqarishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Sellyuloza boshqa biopolimerlar bilan birlashtirilib, turli xossalarga ega bo‘lgan kompozit materiallar yaratishda ham keng qo‘llaniladi. Uning tabiiy ko‘pligi, biologik parchalanishi va qayta tiklanuvchanligi ekologik toza materiallar ishlab chiqarishda uni juda istiqbolli xomashyo sifatida ko‘rsatadi.

Sellyulozaning qo'llanilish sohalari juda keng bo'lib, u ko'plab sanoat tarmoqlarida muhim rol o'ynaydi. Asosiy yo'nalishlarga bioyoqilg'ilar, bioplastiklar, qurilish materiallari, kosmetika mahsulotlari (losonlar, kremlar, shampunlarda qalinlashtiruvchi, stabilizator va emulsifikator sifatida), oziq-ovqat sanoati, nanotsellyuloza asosidagi materiallar, qog'oz va selluloza sanoati, farmatsevtika (tabletkalar va kapsulalar ishlab chiqarishda bog'lovchi va to'ldiruvchi sifatida), ekologik qadoqlash hamda to'qimachilik sanoati (paxta, zig'ir, rayon) kiradi.

Sellyuloza hosilalari

Quyidagi jadval (2-jadval) selluloza hosilalarining asosiy turlari, ularning muhim xususiyatlari va turli sanoat tarmoqlaridagi keng qo'llanilish yo'nalishlarini umumlashtirib beradi.

Sellyuloza atsetati (Cellulose acetate)

Sellyuloza atsetati (CA) sellulozaning eng keng qo'llaniladigan hosilalaridan biri bo'lib, u sellulozani sirka kislotasi yoki sirka angidridi bilan esterifikatsiya qilish natijasida olinadi. Ushbu ko'p funktsiyali material fotografik plyonkalar, qoplamalar hamda to'qimachilik va kiyim-kechak sanoatida tolalar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

2-jadval

Sellyuloza hosilasi	Kimyoviy tuzilma (soddalashtirilgan)	Tavsif
Karboksimetil selluloza (CMC)	Sellyuloza + - CH ₂ COOH guruhlar	Suvda eruvchan bo'lib, qalinlashtiruvchi, stabilizator va emulsifikator sifatida oziq-ovqat, farmatsevtika, kosmetika va qog'oz sanoatida qo'llaniladi.
Karboksimetil-gidrosietil selluloza	Sellyuloza + - CH ₂ COOH + - CH ₂ CH ₂ OH	Viskozlikni oshiradi va emulsiyalarni barqarorlashtiradi; shaxsiy parvarish, farmatsevtika va oziq-ovqat mahsulotlarida ishlatiladi.
Sellyuloza atsetat	Sellyuloza + atsetil guruhlar (- OCOCH ₃)	Sellyulozaning atsetillanishi natijasida olinadi; fotografik plyonkalar, qoplamalar va

Sellyuloza hosilasi	Kimyoviy tuzilma (soddalashtirilgan)	Tavsif
		to'qimachilik tolalarida qo'llaniladi.
Sellyuloza nitrat	Sellyuloza + nitrat guruhlari (-ONO ₂)	Asosan portlovchi moddalar ishlab chiqarishda, shuningdek plyonka va qoplamalarda ishlatiladi.
Etil selliyuloza	Sellyuloza + etil guruhlari (-C ₂ H ₅)	Suvda erimaydi; farmatsevtik qoplamalar, planshet bog'lovchi modda va yopishtiruvchi sifatida qo'llaniladi.
Gidroksietil selliyuloza	Sellyuloza + -CH ₂ CH ₂ OH	Suvda eruvchan; shampun, loson, bo'yoq va farmatsevtika mahsulotlarida qalinlashtiruvchi sifatida ishlatiladi.
Gidroksipropil metilsellyuloza (HPMC)	Sellyuloza + -CH ₂ CHOHCH ₃ + -OCH ₃	Dorishunoslikda nazoratli ajralish agenti, qurilishda sement va gips tarkibida, kosmetikada qo'llaniladi.
Metilsellyuloza	Sellyuloza + -OCH ₃ guruhlari	Oziq-ovqatda qalinlashtiruvchi, farmatsevtikada bog'lovchi va stabilizator, qurilish materiallarida suvni ushlab turuvchi modda sifatida ishlatiladi.

2-jadval. Sellyuloza hosilalarining tasnifi va kimyoviy tuzilishi.

CA 1865-yilda Shyuttsenberg (Schützenberger) tomonidan birinchi marta sintez qilingan bo'lib, u termoplastik va biologik parchalanadigan polimer sifatida katta ahamiyatga ega. U selliyulozani sirka angidridi yoki sirka kislotasi yordamida, odatda sulfat kislotasi katalizatori ishtirokida atsetillash orqali olinadi. CA ning tuzilishi 3-rasmda keltirilgan.

CA ning DS qiymatiga qarab uning erituvchilardagi eruvchanligi ham o'zgaradi. DS 0.8 dan yuqori bo'lganda u sirka kislotasida eriydi; DS 2.0-2.5 oralig'ida esa aseton, dioksan va

metil atsetat kabi erituvchilarda eriydi. Yuqori darajada atsetillangan shakllari esa diklormetan kabi organik erituvchilarda eriydi.

Sellyuloza atsetati fazaviy inversiya usuli orqali membranalar tayyorlashda keng qo'llaniladigan polimerlardan biridir. U yarim sintetik polimer bo'lib, ekologik barqarorligi, mexanik mustahkamligi va funksional xossalari bilan ajralib turadi. Asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: (1) ko'plab sintetik plastmassalarga nisbatan ekologik jihatdan tozaroq; (2) mustahkam va egiluvchan plyonkalar hosil qiladi; (3) yaxshi termik barqarorlikka ega; (4) shaffof shaklda ishlab chiqarilishi mumkin.

3-rasm

3-rasm. Sellyuloza molekulasining gidroksil guruhleri qisman yoki to'liq atsetillanishi natijasida hosil bo'lgan selluloza atsetatining kimyoviy tuzilishi.

CA turli sohalarda keng qo'llaniladi: 3D bosib chiqarish materiallari, turli yuzalar uchun qoplamalar, tibbiy mahsulotlar (jarrohlik iplar va membranalar), biologik parchalanadigan qadoqlash plyonkalari, fotografik va rentgen plyonkalar, sigaret filtrlari hamda kiyim-kechak va mebel sanoatida ishlatiladigan tolalar. Umuman olganda, selluloza atsetati ekologik toza va ko'p funksiyali zamonaviy polimer material sifatida katta amaliy ahamiyatga ega.

4-rasm

4-rasm. Sellyuloza atsetatining asosiy fizik xossalari (mexanik mustahkamlik, termik barqarorlik, shaffoflik va egiluvchanlik).

5-rasm

5-rasm. Sellyuloza atsetatining asosiy fizik-kimyoviy va funksional xususiyatlari (biologik parchalanish, mexanik mustahkamlik, termik barqarorlik va ekologik xavfsizlik).

6-rasm

6-rasm. Sellyuloza atsetatining turli sanoat tarmoqlaridagi amaliy qo'llanilish yo'nalishlari (tibbiyot, to'qimachilik, qadoqlash, membranalar va 3D bosib chiqarish).

7-rasm

7-rasm. Sellyuloza asosidagi materiallarning yopiq siklli aylanma iqtisodiyot (circular economy) tizimidagi harakat modeli.

Mahsulotlar qayta foydalanish yoki ta'mirlash imkoniyati tugagach, ular **qayta ishlash (recycling)** bosqichiga o'tadi. Ushbu bosqichda sellyuloza asosidagi materiallar yig'iladi, tozalanadi va yangi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qayta qayta ishlanadi. Qayta ishlash jarayoni birlamchi xomashyoga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, chiqindilar hajmini qisqartiradi hamda qimmatli resurslarning iqtisodiy tizim ichida qolishini ta'minlaydi.

"Make - maintain - repair - reuse - redistribute - recycle" bosqichlariga amal qilish orqali sellyulozaning aylanma iqtisodiyoti uzluksiz siklni shakllantiradi. Bu yondashuv chiqindilarni kamaytiradi, resurslarni tejaydi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtiradi. Yopiq siklli ushbu tizim sellyuloza materiallarining imkon qadar uzoq muddat aylanmada bo'lishini ta'minlab, yanada samarali, resurs tejankor va regenerativ iqtisodiy modelni qo'llab-quvvatlaydi.

Sellyulozaning kelajagi

Sellyulozaning kelajagi barqaror rivojlanish va ekologik toza materiallarga bo'lgan global talab ortishi bilan juda istiqbolli hisoblanadi. Turli manbalardan olinadigan sellyuloza aerogellar, tolalar, plyonkalar, gidrogellar va membranalar kabi turli bulk materiallarga qayta shakllantirilishi mumkin. Bundan tashqari, u boshqa materiallar bilan birlashtirilib, kompozitlar hosil qilish orqali qo'llanilish sohaslarini yanada kengaytiradi.

Sellyulozaning zamonaviy qo'llanilish yo'nalishlari, ayniqsa plastmassalarga muqobil sifatida qadoqlash materiallari, to'qimachilik va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishda, bir qator muammolarga duch kelmoqda. Ular orasida xossalarning o'zgaruvchanligi, uzoq muddatli chidamlilikni ta'minlash va yuqori ishlab chiqarish xarajatlari asosiy o'rin tutadi. Shunga qaramay, qayta ishlash texnologiyalari, material dizayni va funksional modifikatsiyalash sohasidagi innovatsiyalar uning samaradorligi va ko'p qirraliligini oshirishga xizmat qiladi.

Sellyuloza aylanma iqtisodiyot konsepsiyasiga juda mos keladi, chunki u qayta ishlatilishi, qayta ishlanishi yoki biologik parchalanishi mumkin bo'lgan barqaror materialdir. Biroq, xomashyo olish va qayta ishlash xarajatlarining yuqoriligi, xomashyo tarkibining o'zgaruvchanligi hamda sintetik materiallar bilan raqobat kabi muammolar hanuz mavjud. Ayniqsa nanotsellyuloza ishlab chiqarish va uni sanoat miqyosida qo'llash texnologik jihatdan to'liq rivojlanmagan yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish, barqaror xomashyo manbalaridan foydalanish hamda yuqori samarali va iqtisodiy jihatdan arzon sellyuloza asosidagi materiallar ishlab chiqish zarur. Qishloq xo'jaligi chiqindilari va biomassa asosida sellyulozani qayta ishlash bioyoqilg'i ishlab chiqarishni rivojlantirib, chiqindilarni kamaytirish va qazilma yoqilg'ilarga bog'liqlikni qisqartirishga xizmat qiladi.

To'g'ri manbalardan olingan sellyuloza karbonni bog'lash (carbon sequestration) jarayonini qo'llab-quvvatlab, iqlim o'zgarishini yumshatishga yordam beradi va energiya barqarorligini oshiradi. Shuningdek, biotexnologiya sohasidagi yutuqlar yuqori sellyuloza hosildorligiga ega yoki

mikroorganizmlar tomonidan oson parchalanadigan genetik modifikatsiyalangan o'simliklarni yaratish imkonini berishi mumkin.

Nanotsellyuloza rivoji ham eng istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib, uning yuqori mustahkamligi, yengilligi va biologik parchalanish xususiyatlari uni kompozit materiallar, elektronika va ilg'or muhandislik materiallarida qo'llash imkonini beradi.

Sellyulozadan olinadigan materiallar, ayniqsa biologik parchalanadigan qoplamalar va plyonkalar sohasida tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Bunday materiallar qayta tiklanuvchan bo'lib, ekologik jihatdan ongli iste'molchilar talablariga javob beradi. Sellyulozaning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari biotexnologiyadagi yutuqlar, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari va funksional modifikatsiyalash usullariga bevosita bog'liq bo'lib, ular uning zamonaviy texnologiyalarda qo'llanilishini yanada kengaytiradi.

Umuman olganda, sellulozaning kelajagi texnologik innovatsiyalar, barqaror rivojlanish maqsadlari va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan ortib borayotgan talab bilan belgilanadi. Tadqiqot yo'nalishlari bioplastiklar, bioyoqilg'ilar, farmatsevtika, elektronika va boshqa yuqori texnologiyali sohalarni qamrab oladi. Ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish, material xossalarini yaxshilash hamda funksional modifikatsiya qilish orqali sellulozaning yangi qo'llanilish imkoniyatlari ochilib boradi va u "yashil texnologiyalar" rivojida muhim materialga aylanadi.

Xulosa

Sellyuloza β -(1→4)-glikozid bog'lari orqali birikkan β -D-glyukoza birliklaridan tashkil topgan chiziqsimon polimer bo'lib, Yer yuzidagi eng ko'p tarqalgan organik polimer hisoblanadi. U o'simlik hujayra devorlarining asosiy strukturaviy komponenti sifatida ularning mustahkamligi, barqarorligi va o'sish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Sellyuloza qayta tiklanuvchi va biologik parchalanadigan material bo'lib, ekologik ta'sirni kamaytirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar uchun muhim xomashyo hisoblanadi. U o'simlik biomassa tarkibida keng tarqalgan bo'lib, paxta (90 %), yog'och (40-50 %) va kanop (57 %) kabi manbalarda yuqori miqdorda uchraydi. Global ekologik muammolar kuchayib borayotgan sharoitda selluloza qadoqlash, bioplastiklar,

bioyoqilg'ilar va tibbiy materiallar ishlab chiqarishda muqobil yechim sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Sellyuloza nanotsellyuloza, tolalar, plyonkalar va gidrogellar kabi turli shakllarga aylantirilishi mumkin bo'lib, bu uning sanoatdagi qo'llanilish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Ushbu transformatsiya uning texnologik innovatsiyalardagi rolini oshiradi va yashil materiallar rivojida muhim o'rin egallashiga xizmat qiladi.

Shuningdek, selluloza yuqori darajada qayta ishlanadigan material bo'lib, aylanma iqtisodiyot tizimida muhim komponent hisoblanadi. U tabiiy polimer sifatida qayta foydalanish, qayta ishlash va biologik parchalanish imkoniyatiga ega bo'lib, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Shu sababli selluloza barqaror va resurs tejamkor kelajakni shakllantirishda strategik ahamiyatga ega material hisoblanadi.

References

1. S. Magalhães, C. Fernandes, J.F.S. Pedrosa, L. Alves, B. Medronho, P.J.T. Ferreira, M.G. Rasteiro, Eco-Friendly methods for extraction and modification of cellulose: an overview, *Polymers* 15 (2023) 3138, <https://doi.org/10.3390/polym15143138>.

2. T. Aziz, W. Li, J. Zhu, B. Chen, Developing multifunctional cellulose derivatives for environmental and biomedical applications: insights into modification processes and advanced material properties, *Int. J. Biol. Macromol.* 278 (2024) 134695, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134695>.

3. S. Acharya, S. Liyanage, P. Parajuli, S.S. Rumi, J.L. Shamshina, N. Abidi, Utilization of cellulose to its full potential: a review on cellulose dissolution, regeneration, and applications, *Polymers* 13 (2021) 4344, <https://doi.org/10.3390/polym13244344>.

4. H. Seddiqi, E. Oliaei, H. Honarkar, J. Jin, L.C. Geonzon, R.G. Bacabac, J. Klein-Nulend, Cellulose and its derivatives: towards biomedical applications, *Cellulose* 28 (2021) 1893–1931, <https://doi.org/10.1007/s10570-020-03674-w>.

5. J.F. Łątka, A. Jasiołek, A. Karolak, P. Niewiadomski, P. Noszczyk, A. Klimek, S. Zielińska, S. Misiurka, D. Jeziarska, Properties of paper-based products as a building material in

architecture - an interdisciplinary review, J. Build. Eng. 50 (2022) 104135, <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2022.104135>.

6. Y. Tang, Z. Fang, H.-J. Lee, Exploring applications and preparation techniques for cellulose hydrogels: a comprehensive review, Gels 10 (2024) 365, <https://doi.org/10.3390/gels10060365>.